

ПОНЯТИЕ ТАЙНЫ В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Шомуратова Пальмира Комиловна

Независимый соискатель Ташкентского государственного
юридического университета

Почта: palmirashomuratova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20639651>

Аннотация: В статье рассматривается институт тайны как фундаментальная правовая категория, обеспечивающая баланс между частными и публичными интересами в Республике Узбекистан. Автор анализирует доктринальные подходы к пониманию сущности тайны, раскрывает конституционные основы защиты конфиденциальной информации и исследует отраслевую классификацию специальных правовых режимов, включая государственную, коммерческую, банковскую и врачебную тайну. Особое внимание уделяется необходимости терминологической унификации понятийного аппарата, модернизации технологических стандартов защиты данных в условиях цифровизации и совершенствованию механизмов обеспечения приватности граждан при соблюдении принципов прозрачности государственного управления.

Ключевые слова: институт тайны, конфиденциальная информация, частная жизнь, государственные секреты, коммерческая тайна, правовой режим, защита персональных данных, прозрачность, цифровая безопасность.

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida xususiy va ommaviy manfaatlar o'rtasidagi muvozanatni ta'minlovchi fundamental huquqiy kategoriya sifatida sir instituti yoritilgan. Muallif sirning mohiyatini anglashga oid doktrinal yondashuvlarni tahlil qiladi, maxfiy axborotni himoya qilishning konstitutsiyaviy asoslarini ochib beradi hamda davlat siri, tijorat siri, bank siri va tibbiy sir kabi maxsus huquqiy rejimlarning tarmoq tasnifini tadqiq etadi. Shuningdek, raqamlashtirish sharoitida ma'lumotlarni himoya qilishning texnologik standartlarini modernizatsiya qilish, tushunchalar apparatini terminologik jihatdan unifikatsiya qilish hamda davlat boshqaruvi shaffofligi tamoyillariga rioya etgan holda fuqarolarning shaxsiy hayoti daxlsizligini ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: sir instituti, maxfiy axborot, shaxsiy hayot, davlat sirlari, tijorat siri, huquqiy rejim, shaxsga doir ma'lumotlarni himoya qilish, shaffoflik, raqamli xavfsizlik.

Abstract: The article examines the institution of secrecy as a fundamental legal category that ensures a balance between private and public interests in the Republic of Uzbekistan. The author analyzes doctrinal approaches to understanding the essence of secrecy, reveals the constitutional foundations for the protection of confidential information, and explores the sectoral classification of special legal regimes, including state, commercial, banking, and medical secrecy. Particular attention is paid to the need for terminological unification of the conceptual framework, modernization of technological standards for data protection in the context of digitalization, and improvement of mechanisms for ensuring citizens' privacy while observing the principles of transparency in public administration.

Keywords: institution of secrecy, confidential information, private life, state secrets, commercial secrecy, legal regime, personal data protection, transparency, digital security.

Институт тайны представляет собой фундаментальную правовую категорию, находящуюся на стыке публичных и частных интересов, а также выступающую важнейшим регулятором информационных отношений в обществе. В рамках общей теории права данный институт рассматривается как совокупность правовых норм, определяющих условия ограничения доступа к сведениям, распространение которых способно нанести материальный или нематериальный ущерб субъектам права. Теоретическое содержание любой тайны, независимо от ее отраслевой специфики, заключается в изъятии определенных данных из общего оборота с целью защиты законных интересов ее обладателя, а также в установлении юридической ответственности за их несанкционированное разглашение. Исследователи подчеркивают, что институт тайны непосредственно определяет пределы государственного вмешательства в дела гражданского общества и частную жизнь индивидов, очерчивая границы личной автономии и информационной безопасности.

В отечественной и зарубежной правовой доктрине сложилось несколько ключевых подходов к осмыслению сущности тайны. Представители лично-ориентированного подхода, такие как В. Майоров и Е. Н. Поперина, трактуют право на личную и семейную тайну, а также неприкосновенность частной жизни как неотъемлемую возможность гражданина самостоятельно и по своему усмотрению определять границы своего поведения в индивидуальной

жизнедеятельности¹. В свою очередь, Эльзода Мухиддинова исследует правовые гарантии защиты информации о частной жизни на конституционном уровне². Проводя сравнительно-правовой анализ законодательства Республики Узбекистан с международными стандартами, Мухиддинова обращает внимание на специфику формирования систем защиты персональных данных и указывает на наличие пробелов в действующих правовых механизмах, требующих устранения для обеспечения полноценной защиты приватности граждан. Отраслевые аспекты защиты информации, в частности диссертационное исследование И. В. Строгановой, заложили прочную доктринальную основу для изучения гражданско-правового режима конфиденциальной информации как самостоятельного объекта гражданских прав³.

Общеправовые основания защиты конфиденциальных сведений в Республике Узбекистан базируются на фундаментальных нормах Конституции страны. Статья 31 Конституции Республики Узбекистан провозглашает право каждого человека на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также защиту своей чести и достоинства⁴. В развитие этого принципа гарантируется тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, электронных и иных сообщений. Ограничение указанных конституционных прав допускается исключительно в случаях, предусмотренных законом, и только при наличии судебного решения.

Конституционный статус информации и тайны носит взаимоограничивающий характер, отражая баланс между гласностью и приватностью. Статья 33 Конституции Республики Узбекистан гарантирует право каждого беспрепятственно искать, получать и распространять любую информацию. Однако реализация этой свободы может быть ограничена законом в той мере, в какой это необходимо для защиты конституционного строя, здоровья населения, общественной нравственности, прав и свобод других лиц, общественной безопасности, а также для предотвращения разглашения государственных секретов или иной охраняемой законом тайны. Таким образом, право на тайну выступает

¹ Гражданско-правовая охрана неприкосновенности и тайны личной жизни <https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdansko-pravovaya-ohrana-neprikosnovennosti-i-tayny-lichnoy-zhizni>

² Сущность правовых гарантий права на защиту информации о частной жизни в различных типах правовых моделей <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-pravovyh-garantiy-prava-na-zaschitu>

³ Сущность правовых гарантий права на защиту информации о частной жизни в различных типах правовых моделей <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-pravovyh-garantiy-prava-na-zaschitu>

⁴ Конституция Республики Узбекистан от 2023г, <https://lex.uz/docs/6445147>

законным противовесом принципу гласности. На уровне специального законодательства базовое понятие конфиденциальной информации раскрывается в Законе Республики Узбекистан «О принципах и гарантиях свободы информации», где она определяется как документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством⁵. Данная формулировка подчеркивает, что правовой статус конфиденциальности присваивается только документированным сведениям, получившим соответствующий правовой режим защиты в силу закона.

В правовой системе Республики Узбекистан сформировалась разветвленная структура специальных правовых режимов тайн, различающихся по субъектному составу, объекту защиты и степени ограничения доступа. Законодательство последних лет демонстрирует тенденцию к четкой систематизации этих режимов с одновременным расширением требований прозрачности в сфере государственного управления. Показательным примером является модернизация законодательства о государственных секретах. 27 декабря 2024 года был принят новый Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-1016 «О государственных секретах», вступивший в силу 29 марта 2025 года. Данный документ заменил морально устаревший Закон «О защите государственных секретов» от 7 мая 1993 года и установил новые правовые и организационные основы защиты государственных секретов. Закон сохраняет классическое деление государственных секретов на три степени секретности: «Особая важность», «Совершенно секретно» и «Секретно». В сфере регулирования пространственных данных действует специальный Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-702 «О пространственных данных» от 23 июля 2021 года, который регламентирует доступ к геодезическим и картографическим сведениям. При этом политика государства направлена на постепенное снятие избыточных барьеров, что подтверждается Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 77 от 1 февраля 2019 года «О снятии ограничений по официальной публикации некоторых данных».

Режим коммерческой тайны детально регулируется Законом Республики Узбекистан № ЗРУ-374 «О коммерческой тайне» от 11 сентября 2014 года. Статья 3 данного закона устанавливает жесткое требование:

⁵ Закон Республики Узбекистан «О принципах и гарантиях свободы информации», от 12.12.2002 № 439-II, <https://lex.uz/docs/52709>

если не выполнено хотя бы одно из установленных условий отнесения информации к коммерческой тайне, данные сведения не признаются коммерческой тайной. При передаче коммерческой тайны контрагенту по договору, получатель признается конфиденнтом и несет аналогичные обязанности по защите информации. Закон содержит четкие ограничения в отношении того, какие сведения не могут составлять коммерческую тайну: учредительные документы, данные о численности сотрудников, оплате труда, задолженности по заработной плате и факты нарушений законодательства. С мая 2025 года, в соответствии с изменениями, внесенными Законом № ЗРУ-1025 от 7 февраля 2025 года, этот перечень расширился за счет включения сведений о составе имущества государственных учреждений и использовании бюджетных средств, что направлено на повышение прозрачности расходования публичных финансов.

Правовой режим банковской и врачебной тайны отражает специфику защиты профессиональных сведений в гражданском обороте. Согласно статье 6 Закона «О Центральном банке Республики Узбекистан», регулятор не вправе разглашать или предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, ставшие ему известными при исполнении его полномочий, за исключением законодательно установленных случаев. Данный режим ограничивается в публичных целях для обеспечения финансового контроля. На основании статьи 11 Закона о банковской тайне и статьи 134 Налогового кодекса Республики Узбекистан коммерческие банки обязаны в трехдневный срок предоставлять сведения по запросу налоговых органов в связи с вопросами налогообложения клиентов. В свою очередь, врачебная тайна, регулируемая статьей 45 Закона Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан», накладывает безусловные обязательства по сохранению конфиденциальности медицинской информации. Однако стремительное внедрение телемедицинских технологий порождает новые риски несанкционированной утечки персональных данных пациентов через незащищенные каналы связи, что ставит перед учеными и законодателями задачи по разработке современных цифровых механизмов защиты информации.

В заключении отметим, что институт тайны является важнейшим элементом правовой системы Республики Узбекистан, обеспечивающим баланс между правом на доступ к информации и необходимостью защиты конфиденциальных сведений. Современное законодательство формирует

FRANCE

FRANCE

комплексную систему охраны государственных, коммерческих, банковских и иных видов тайн. Вместе с тем развитие цифровых технологий требует дальнейшего совершенствования правовых механизмов защиты информации, унификации терминологии и укрепления гарантий права граждан на неприкосновенность частной жизни.

Список использованной литературы:

1. Конституция Республики Узбекистан от 2023 года // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан.
2. Закон Республики Узбекистан «О принципах и гарантиях свободы информации», от 12.12.2002 г. № 439-II
3. Гражданско-правовая охрана неприкосновенности и тайны личной жизни <https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdansko-pravovaya-ohrana-neprikosnovennosti-i-tayny-lichnoy-zhizni>
4. Сущность правовых гарантий права на защиту информации о частной жизни в различных типах правовых моделей <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-pravovyh-garantiy-prava-na-zaschitu>

